

Poder Judicial
de la Federación

Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación

Acuse de envío de escrito

Oficina de Correspondencia Común: Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Veracruz, con Residencia en Xalapa

Folio de registro: 12482740/2026

Promovente: Marco Antonio González Arroyo

Fecha de envío: *once de mayo del dos mil veintiseis*

Hora de envío: 11:38 tiempo del centro

Con evidencia criptográfica de la firma electrónica de MARCO ANTONIO GONZALEZ ARROYO.

Archivo enviado:

Nombre: ANALISIS COMPARATIVO JURIDICO INTERNACIONAL.pdf, Tamaño: 805868 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: AUCTORAMENTUM DEPUGNI SECUTOR MARCO A.pdf, Tamaño: 1892467 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: DOCTRINA LEGAL INTEGRAL.pdf, Tamaño: 691514 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: INFORME FORENSE INTERNACIONAL 2.pdf, Tamaño: 83742 bytes.

Tipo: application/pdf.

Nombre: PRECEDENTES INTERNACIONALES SCJN.pdf, Tamaño: 231070 bytes.

Tipo: application/pdf.

PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

RECIBIDO

5/11/2026 11:38